

Sprawozdanie z XLIV Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE na Górze Świętej Anny, 24-26 maja 2024 roku

Report from the 44th Symposium of the Coleopterological Section of the Polish Entomological Society
in Góra Świętej Anny, May 24–26, 2024

XLIV Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE odbyło się w Domu Pielgrzyma w Górze Świętej Anny i zostało zorganizowane przy współpracy z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny.

Sympozjum nie miało tematu przewodniego, lecz jego program był bardzo bogaty. Dniem „referatowym” tradycyjnie był piątek. Wystąpienia otworzyła Beata WIELGOSIK omawiając walory Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”. Następnie niuanse ochrony gatunków związanych z murawami kserotermicznymi na przykładzie zaciętki *Cheilotoma muscorum* przedstawił Łukasz KAJTOCH. Nikola GÓRAL omówiła wyzwania w badaniach larw Dytiscidae. Kolejne referaty skupiały się na zagadnieniach związanych z chrząszczami saproksylicznymi. Aleksandra GALICKA i Adrianna WŁODKOWSKA omówiły stanowisko jelonka rogacza *Lucanus cervus* w ostoi nadbużańskiej, Tomasz MOKRZYCKI i Marek FILA opowiedzieli o zespołach korników w leśnych zbiorowiskach Roztoczańskiego Parku Narodowego, a Stanisław SZCZEŚNIAK – o chrząszczach Parku Zamkowego w Siedlisku. Jacek HILSZCZAŃSKI podsumował badania chrząszczy saproksylicznych rezerwatu Stawy Raszyńskie i występujących tam gatunków określanych mianem gatunków reliktowych. Tadeusz WOJAS przedstawił rolę zieleni miejskiej jako ostoi saproksylicznych chrząszczy, a Rafał CIEŚLAK omówił saproksyliczne chrząszcze występujące w próchnie olech w nadleśnictwie Świdnik. Tomasz BIWO skupił się na zgniotku cynobrowym i tym, czy można go traktować jako gatunek reliktowy. Sesję przedobiednią zakończyła Małgorzata CZAJA omawiając wpływ temperatury na rozwój pasożytniczej błonkówki *Dinocampus coccinellae* w biedronce *Harmonia axyridis*. W sesji poobiedniej Kamil NOWAK opowiedział o ochronie metapopulacji pachnicy dębowej, Tomasz CZERWIŃSKI omówił rewizję rodzaju *Empia* (Coccinellidae) a Radomir JASKUŁA przedstawił możliwości wykorzystania narzędzi nauki obywatelskiej i nowoczesnych baz danych do wnioskowania o ekologii Cupedidae (Archostemata). Wystąpienie kończące sesję wygłosił Karol SZAWARYN omawiając aktualną klasyfikację chrząszczy z nadrodziny Coccinelloidea.

Po przerwie kawowej nadszedł czas na część poświęconą działalności Sekcji. Rafał RUTA przedstawił założenia prac nad aktualizowanym wykazem chrząszczy Polski oraz listą chrząszczy saproksylicznych Polski, a także czerwoną listą owadów Polski. Radomir JASKUŁA omówił możliwości organizowania warsztatów koleopterologicznych skierowanych do studentów. Piątkowy wieczór uprzyjemniły relacje z wypraw terenowych do Maroka (Marek WANAT), Madagaskaru (Konrad WIŚNIEWSKI) i Kamerunu (Mateusz SAPIEJA).

W sobotę odbyła się wycieczka terenowa – udaliśmy się w rejon dawnego amfiteatru, skąd poszczególne osoby rozproszyły się w terenie aby penetrować okoliczne lasy i zbierać materiał, który posłuży do przygotowania publikacji podsumowującej wiedzę o chrząszczach okolic Góry Świętej Anny.

Rafał RUTA, UWrocław
Miłosz A. MAZUR, Uniwersytet Opolski, Opole

Ryc. 1. Uczestnicy sympozjum. Od lewej: Nikola GÓRAL, Andrzej MAZUR, Piotr MIKOŁAJCZUK, Przemysław SZYMROSZCZYK, Łukasz KAJTOCH, Miłosz A. MAZUR, Mateusz SAPIEJA, Janusz GRZYWOCZ, Kamil NOWAK, Konrad WIŚNIEWSKI, Piotr SZAFRANIEC, Krzysztof LUBECKI, Jacek HILSZCZAŃSKI, Marek MIŁKOWSKI, Radomir JASKUŁA, Tadeusz WOJAS, Stanisław SZAFRANIEC, Dawid MARCZAK, Czesław GREŃ, Jan TATUR-DYTKOWSKI, Marek WANAT, Małgorzata OSSOWSKA, Lech BUCHHOLZ, Stanisław SZCZEŚNIAK, Tomasz MOKRZYCKI, Aleksandra GALICKA, Roman KRÓLIK, Andrzej LASOŃ, Adrianna WŁODKOWSKA, Jakub MASIARZ, Karol SZAWARYN, Dariusz TARNAWSKI, Tomasz CZERWIŃSKI, Rafał CIEŚLAK, Tomasz KREPSKI, Małgorzata CZAJA, Katarzyna KUCZYŃSKA, Illia UHAROV (fot. R. RUTA).

Fig. 1. Participants of the symposium. From the left: Nikola GÓRAL, Andrzej MAZUR, Piotr MIKOŁAJCZUK, Przemysław SZYMROSZCZYK, Łukasz KAJTOCH, Miłosz A. MAZUR, Mateusz SAPIEJA, Janusz GRZYWOCZ, Kamil NOWAK, Konrad WIŚNIEWSKI, Piotr SZAFRANIEC, Krzysztof LUBECKI, Jacek HILSZCZAŃSKI, Marek MIŁKOWSKI, Radomir JASKUŁA, Tadeusz WOJAS, Stanisław SZAFRANIEC, Dawid MARCZAK, Czesław GREŃ, Jan TATUR-DYTKOWSKI, Marek WANAT, Małgorzata OSSOWSKA, Lech BUCHHOLZ, Stanisław SZCZEŚNIAK, Tomasz MOKRZYCKI, Aleksandra GALICKA, Roman KRÓLIK, Andrzej LASOŃ, Adrianna WŁODKOWSKA, Jakub MASIARZ, Karol SZAWARYN, Dariusz TARNAWSKI, Tomasz CZERWIŃSKI, Rafał CIEŚLAK, Tomasz KREPSKI, Małgorzata CZAJA, Katarzyna KUCZYŃSKA, Illia UHAROV (photo R. RUTA).

Ryc. 2. Nikola GÓRAL w trakcie wystąpienia (fot. R. RUTA).

Fig 2. Nikola GÓRAL during presentation (photo R. RUTA).

Ryc. 3. Czesław GREŃ i Krzysztof LUBECKI przekazują Lechowi BUCHHOLZOWI autorski egzemplarz opracowania dotyczącego chrząszczy wodnych Gór Świętokrzyskich (fot. R. RUTA).

Fig. 3. Czesław GREŃ and Krzysztof LUBECKI present Lech BUCHHOLZ with an author's copy of their study on the aquatic beetles of the Świętokrzyskie Mountains. (photo R. RUTA).

Ryc. 4. Karol KOMOSIŃSKI obserwuje zawartość fiolki (fot. R. RUTA).

Fig. 4. Karol KOMOSIŃSKI examining specimens in the vial (photo R. RUTA).

Fot. 5. Wycieczka terenowa w rejonie Góry Świętej Anny (fot. R. RUTA).

Photo 5. Field trip in Góra Świętej Anny (photo R. RUTA).